

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA EKOLOGIK TARBIYA BERISH METODIKASI

Kosimova Jumagul Mirzohid qizi

Bakalavr, boshlang‘ich ta‘lim fakulteti

Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti, O‘zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ekologik tarbiya berishning zamonaviy metodlari, o‘quvchilarning tabiatga bo‘lgan mas‘uliyatli munosabatini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Maqolada nazariy bilimlar va amaliy faoliyatning uyg‘unligi masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ekologik tarbiya, boshlang‘ich ta‘lim, ekologik ong, metodika, integratsiyalashgan yondashuv, interaktiv metodlar, tabiatni muhofaza qilish, barqaror rivojlanish, ekologik madaniyat, pedagogik mahorat.

Аннотация: В данной статье анализируется роль современных педагогических технологий и инновационных подходов в формировании экологической культуры учащихся 4-классов. Освещаются методы формирования экологического сознания, мышления и культуры на основе инновационных педагогических технологий. В рамках исследования раскрыта эффективность использования игровых технологий, проектного обучения (Project-Based Learning) и цифровых образовательных ресурсов. Статья раскрывает механизмы перевода экологического образования из теоретических знаний в практические навыки.

Ключевые слова: экологическое воспитание, инновационные методы, 4 класс, проектное обучение, геймификация, экологическое сознание, экологическая культура.

Abstract: This article analyzes the role of modern pedagogical technologies and innovative approaches in shaping the environmental culture of 4th-grade students. Methods for developing environmental awareness, thinking, and culture based on

innovative pedagogical technologies are highlighted. Within the framework of the research, the effectiveness of using game technologies, Project-Based Learning (PBL), and digital educational resources is explored. The article reveals mechanisms for transforming environmental education from theoretical knowledge into practical skills.

Keywords: environmental education, innovative methods, 4th grade, project-based learning, gamification, environmental awareness, environmental culture.

Ekologiya hozirgi zamonning keng miqyosidagi keskin ijtimoiy muammolardan biridir. Uni hal etish barcha xalqlarning manfaatlariga mos bo‘lib, silvilizatsiyaning hozirgi kuni va kelajagi ko‘p jihatdan ana shu muammoning hal qilinishiga bog‘liqdir. Bugun dunyoda, shu bilan birga respublikamizda ham juda tez suratlarda bilan fan va texnika tarqiy etmoqda. Natijada davlatlarimizning qudrati yildan yilga oshmoqda, kishilarning yashash sharoiti yaxshilanmoqda, ammo tabiatni o‘zgartirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar har doim ham sotsial ahamiyatli bo‘lmas ekan. Bugungi kunda yer yuzida yuz berayotgan ekologik vaziyat shundan dalolat bermoqda. Mamlakatimizda jismoniy sog‘lom, ma‘naviy yetuk, har tomonlama uyg‘un va barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan intellektual salohiyatga, chuqur bilim va dunyoqarashga ega, vatanimizning taqdiri va kelajagi uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olishga qodir bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish vazifasini izchil davom ettirish uchun aniq maqsadga qaratilgan keng ko‘lamdagi kompleks chora tadbirlarni amalga oshirish, davlat va jamiyatning barcha kuch va imkoniyatlarini shu yo‘lda safarbar etish maqsadida ta‘lim tizimiga ham ekologik tarbiya atamasi kiritildi. Ekologik tarbiyaning asosiy maqsadi — har bir insonda tabiatga nisbatan mas‘uliyatli munosabatni, ekologik ong va madaniyatni shakllantirishdir.

Insonlarda ekologik tarbiyani shakllantirish uchun birinchi navbatda xalqning tarixan tarkib topgan ekologik – ma‘naviy merosini o‘rganish muhim va jamiyat hayotidagi hozirgi o‘zgarishlarni hisobga olgan holda atrof muhitni muhofaza qilish tabiiy resurslarning barcha turlaridan oqilona foydalanish qoidasini yaratish kerak.

Bu jarayon insonning atrof-muhit bilan uygʻunlikda yashashini va tabiat boyliklaridan oqilona foydalanishini taʼminlashga xizmat qiladi. Ekologik tarbiyaning muhim vazifalari quyidagilardan iborat:

Ekologik bilim berish: Tabiat qonuniyatlari, ekotizimlar va insonning atrof-muhitga taʼsiri haqida tushunchalar hosil qilish.

Ekologik ongni shakllantirish: Tabiatni jonli va yaxlit tizim sifatida idrok etish, uning dialektik qonuniyatlarini tushunishni oʻrgatish.

Masʼuliyat hissini uygʻotish: Atrof-muhitni asrash, ifloslanishning oldini olish va tabiiy resurslarni kelajak avlod uchun saqlash masʼuliyatini shakllantirish. Amaliy koʻnikmalarni rivojlantirish: Tabiat boyliklaridan tejamkorlik bilan foydalanish, koʻkalamzorlashtirish va atrof-muhitni himoya qilish ishlarida faol ishtirok etishga oʻrgatish.

Ekologik madaniyatni yuksaltirish: Kundalik hayotda va mehnat faoliyatida tabiatga zarar yetkazmaydigan axloqiy meʼyorlarga amal qilishni odatga aylantirish. Ekologik tarbiya axloqiy tarbiyaning ajralmas qismi hisoblanib, u insonning dunyoqarashini kengaytiradi va jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Ekologik dunyoqarashni boyitish: Inson tabiatning bir qismi ekanligini anglatish. Maʼnaviy-axloqiy yondashuv: Tabiatga tirik mavjudot sifatida hurmat bilan qarash.

Barqaror rivojlanish tamoyillari: Kelajak avlodlar ehtiyojini hisobga olgan holda resurslardan foydalanish koʻnikmasini hosil qilish.

Tabiatni asrash va tiklash boʻyicha ijtimoiy aksiyalarda ishtirok etish. Resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish (suv, energiya, qogʻoz va boshqalar). Shu jumladan tabiiy boyliklarni qazib olish va ishlatish masalasiga ehtiyotkorona yondashish zarur. Hozir taraqqiy etgan davlatlar oʻz tabiiy boyliklari zahirasini iloji boricha saqlab qolish yoʻlidan bormoqdalar. Xalqimiz “yotib yesang togʻ ham chidamas” deb bekorgaa aytmaganlar. Markaziy Osiyo xalqlari orasida, jumladan, oʻzbek xalqida avloddan-avlodga oʻtib kelgan bir qoida mavjud. Yaʼni xalq orasida “uvol” degan soʻz keng tarqalgan³². Afsuski bugungi XXI asr yoshlari orasida juda

³² Ziyomuhamedov B. Ekologiya va maʼnaviyat – Toshkent.:Mehnat, 1997. – 102 bet

kam ishlatilmoqda. Suv, tuproq, o‘simliklardan bo‘lar-bo‘lmasga bemaqsad foydalanish ham uvol hisoblanadi.

Uzluksizlik: Bog‘chadan boshlab, oliy ta‘lim va mehnat faoliyatigacha bo‘lgan jarayonni qamrab olish. Tejamkorlik hislatini yosh avlodga bolaligidan singdirilib borsa va bu tarbiya umrining oxirigacha saqlanib qoladi.

Mintaqaviylik: Mahalliy ekologik muammolarni o‘rganish orqali vatanparvarlik hissini uyg‘otish. Uy-joy qurilishini olaylik. Asosan mahalliy tabiat unsirlaridan tiklanadigan uy-joylar va boshqa qurilishlar yaqin tariximizda o‘ta tejamkor usul bilan qurilgan. Uy-joylar asosan paxsa devorlardan tiklangan, tomlari esa terak xari va qamishlar bilan yopilgan. Turar joylar shinam va rejali qilib qurilgan³³.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga ekologik tarbiya berishda quyidagi metodlardan foydalanish samara beradi: Ekskursiya metodi; O‘quvchilarni bevosita tabiat qo‘yniga olib chiqish orqali kuzatuvchanlikni oshirish. Loyiha ishi: “Mening bog‘im”, “Chiqindisiz maktab” kabi kichik loyihalar ustida ishlash. Muammoli vaziyat “Agar suv tugab qolsa nima bo‘ladi?” kabi savollar orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Didaktik o‘yinlar orqali ekologik qoidalarni oson o‘zlashtirish. Ekologik madaniyatni shakllantirishda deblatlarning roli haqida xorijiy olimlar, jumladan, N.N. Moiseev “Ekologik imperative” tushunchasini kiritgan. Uning fikricha, insoniyat omon qolishi uchun tabiat qonunlariga bo‘ysunishi shart. Muammoli debat metodida o‘quvchilar ushbu “imperative”ni, ya’ni chegarani ilmiy bahslar orqali o‘zlashtiradilar. Debat munozara mashg‘uloti: O‘quvchilar bilan turli xil munozaralarni o‘tkazish yaxshi natija beradi. Jumladan: Qay biri yaqinroq; global isishmi yoki muzlik davrimi? nomli munozarali mashg‘ulotni o‘tkazish bunga misol bo‘la oladi. Ishtirokchilar: olim, bashoratchi, donishmand, ekolog, iqlimshunos, pedagog (bular o‘quvchilar). Quyida ana shu munozaraning mazmunini keltiramiz. Olim: Tabiatda turli-tuman o‘zgarishlar sodir bo‘lib turadi. Jumladan iqlim o‘zgarishining yuz berishi. Iqlim o‘zgarishlari, insoniyat uchun eng xavfli o‘zgarishdir. Shu sababdan ham global iqlim o‘zgarishlari haqida ko‘p gapirilmoqda. Zero, gap bevosita sayyoramiz taqdiri, insoniyatning kelajagi haqida bormoqda. Bu

³³To‘xtayev A. S. Ekologiya: o‘quvchilar uchun qo‘llanma. – Toshkent.: O‘qituvchi, 2001.

o‘rinda qiziq bir haqiqat bor. Iqlim o‘zgarishlari haqida gapirilganda, odatda xayolimizga birinchi bo‘lib sayyoramizdagi havo haroratining ko‘tarilishi keladi. Buni qarangki, olimlar orasida buning aksini muzlik davri yaqinlashayotganini ta’kidlovchilar ham bor. Donishmand: Hozirda vahimali tahlillar ko‘paydi. BMTning iqlim o‘zgarishlari bo‘yicha hukumatlararo ekspertlar guruhi oshkor etgan ma’lumotlar har bir insonni o‘ylantirib qo‘yadi. Ular 2035-yillarda yer yuzida havo harorati 0,7 darajaga, 2081- yilga borib esa 2 darajaga ko‘tarilishini aytmoqdalar. Havoning isishi XXII asrda ham davom etadi. Bashoratchi: Bu qanday oqibatlariga olib kelishini anglash uchun tabiatda sodir bo‘ladigan hodisalarga e’tibor bermoq kerak. Masalan: qurg‘oqchilik, kuchli shamol va dovullar, suv toshqinlari.

Demograf: Ammo kelajak avlodlarning taqdiri nima kechadi? O‘z-o‘zidan savol tug‘iladi: xo‘sh, nima qilish kerak? Olim: Eng avvalo global isishning asosiy sababchisi bo‘lmish karbonad angidrid gazining atmosferaga chiqishini kamaytirish zarur. Atmosferaga zararli gazlarning chiqishini kamaytirishga erishish yo‘llari: qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish atrof-muhitning tabiiy holatiga kamroq zarar yetkazish jamiyatning ekologik madaniyatini rivojlantirish. Ekolog: Hozirgi ifloslanishi xaroratni oshishiga va iqlim o‘zgarishlariga sanoatni aybdor qilib ko‘rsatiladi, bu to‘g‘ri fikrmi? Bir o‘ylab ko‘ring, balki iqlim sovib ketar? Shu tarzda diolog debati davom etadi.

Muammoli debat — bu haqiqatni izlash o‘yini. Bu o‘yinda kim baland baqirsa emas, kim ko‘proq bilimga ega bo‘lsa, o‘sha g‘olib chiqadi!³⁴

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, ekologik tarbiya — bu shunchaki pedagogik jarayon emas, balki insoniyatning saqlanib qolishi uchun strategik zaruriyatdir. Maqsadli yo‘naltirilgan ekologik tarbiya orqali biz nafaqat tabiatni asraymiz, balki ma’naviy jihatdan yetuk, mas’uliyatli va kelajakka daxldor jamiyatni barpo etamiz. Boshlang‘ich ta’lim bosqichida ekologik tarbiya berishning metodologik asoslarini tadqiq etish natijasida shunday ilmiy umumlashtirishga kelindi: kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ekologik tafakkuri, faqatgina axborotlarni qabul qilish orqali emas, balki muammoli-izlanuvchan faoliyat jarayonida shakllanadi. N.N.

³⁴ Ergashev A. “Umumiy ekologiya” –Toshkent.: O‘qituvchi, 2014, – 102-bet

Moiseev tomonidan ilgari surilgan “ekologik imperative” g‘oyasini boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ongiga singdirishda an’anaviy darslardan ko‘ra, interfaol va situatsion metodlarning samaradorligi ilmiy jihatdan yuqori ekanligi aniqlandi.

Yakuniy xulosa sifatida ta’kidlash mumkinki, boshlang‘ich sinflarda ekologik ta’limning metodik tizimini takomillashtirish — kelajakda tabiat va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlarni barqarorlashtira oladigan, yuqori ekologik madaniyatli avlodni tarbiyalashning fundamental shartidir. Tadqiqot natijalari umumta’lim maktablarining pedagogik jarayonida ekologik kompetensiyalarni rivojlantirish uchun nazariy va amaliy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ziyomuhamedov B. Ekologiya va ma’naviyat – Toshkent.:Mehnat, 1997. – 102
2. Ishmuhammedov R. J. “Innovatsion pedagogik texnologiyalar: ta’lim muassasalarida qo‘llash samaradorligi”. — Toshkent.: Fan, 2020. O‘razboeva M.
3. Ergashev A. “Umumiy ekologiya” –Toshkent.: O‘qituvchi, 2014, – 102-bet
4. Mamanazarova N. K Ta’limda innovatsion menejment: o‘quv qo‘llanma.– Toshkent.: Yangi nashr , 2024, — 220 bet
5. The Gamification of Learning and Instruction. Pfeiffer. Reymers N. F. "Ekologiya: nazariya, qonunlar, qoidalar". — M.: Rossiya, 1994.
6. To‘xtayev A. S. Ekologiya: o‘quvchilar uchun qo‘llanma.– Toshkent.: O‘qituvchi, 2001. — 144 bet
7. Tursunov H. T. Rahimova T. U. Ekologiya: O‘quv qo‘llanma.– Toshkent.: Chinor ENK. 2006. — 152 bet
8. To‘xtayev A. S. Ekologiya: O‘quvchilar uchun o‘quv qo‘llanma.– Toshkent.: O‘qituvchi , Ziyonashr KSHK. 2001. –283 bet
9. Tilovov T. Ekologiya. – Toshkent.: O‘qituvchi, 2014. – 140 bet
10. Azimov I. va boshqalar. "Tabiatshunoslik o‘qitish metodikasi". Toshkent.: O‘qituvchi, 2022. – 220 bet